

YUQORI SINFLARDA TEXNOLOGIYA HAMDA TASVIRIY SAN`AT VA CHIZMACHILIK FANLARIDA QO`LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR

G`afurova Nozima Shonazarovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o`rta ta`lim maktabi
texnologiya fani o`qituvchisi

Ravshanova Saboat Bozorovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o`rta ta`lim maktabi
tasviriy san`at va chizmachilik fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta`lim tizimiga shiddat bilan kun sayin kirib kelayotgan yangi metodlar, pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar zamonaviy o`qituvchilar tomonidan dars jarayonida qanday qo`llanishiga doir qimmatli fikrlar keltirilgan bo`lib, yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar orqali qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish mumkin bo`ladi.

Kalit so`zlar: Innovatsiya, interfaol, klaster, alternativ, tarjimon, texnologik diktant.

So`nggi yillarda maktab ta`lim tizimiga shiddat bilan kun sayin kirib kelayotgan yangi metodlar, pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, interfaol metodlarni ta`lim beruvchi tomonidan o`zlashtirilib va qo`llanilib borilishi, ta`lim mazmunini tubdan o`zgartirib yubordi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Zamonaviy o`qituvchi dars jarayonida “aktyor” emas, aksincha “rejissor” bo`lishi kerakligini anglashi lozim. U o`z o`quvchilarini fanga ijodkorlik nuqtai - nazari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakllantirishi va albatta, yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil etishi kerak bo`ladi. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta`lim usullarini yaxshi bilishi kerak. Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi.

Dars mobaynida ma’lum nazariy bilimlarni o‘quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malaka hosil qilish, ma’naviy sifatlarni shakllantirish, o‘quvchi bilimni nazorat qilish hamda baholash o‘qituvchidan yuksak mahorat va tezkorlik talab qiladi. Bu borada o‘qituvchi darslarda foydalanishi mumkin bo‘lgan ayrim pedagogik vositalar: ta’kidlovchi savollar bunda o‘quvchining bergan savollariga qarab, uning fikrlash darajasini aniqlash mumkin. O‘qituvchi alternativ, o‘quvchini faollikka chorlovchi savollar orqali sinfda ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o‘xshashlik va farqini topish singari xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda o‘quvchilarda fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham shakllantirib boradi. Interfaol metod va usullarni sanab o‘tamiz: aqliy hujum, klasterlar, harakatli ma’ruza, o‘zaro ta’lim, muallifga savollar, “bilaman, bilishni istayman, bilib oldim” (BBB), insert, bahs-munozara, sinkveyn, qadriyatlar tizimi, debat, hamkorlikda izlanish, tarjimon o‘yini, texnologik diktant, express-testlar, arra, pinbord va boshqalar.

Bu usullar asosan bosqichlarga ajratilgan dars jarayonida qo‘llaniladi va har birida o‘qituvchi o‘quvchilarga tegishli topshiriqlar beradi. Bu metodlar va usullar o‘quvchida kommunikativ qobiliyatning o‘sishiga, o‘quvchilar orasida o‘zaro aloqa o‘rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, qolganlarning fikrini tinglay olishni va o‘z fikrini mustaqil bayon etishni o‘rganibgina qolmasdan, unda o‘ziga ishonch, bilimiga tayana olish, qiziqishlarining kuchayishiga, keng fikrlashga olib keladi.

Har qanday fan rivojlanishi uchun yangi va zamonaviy metodlar zarur. Shu ma’noda texnologiya hamda tasviriy san’at va chizmachilik fanlarining takomillashishida ham interfaol usullar muhim ahamiyatga egadir. Texnologiya hamda tasviriy san’at va chizmachilik darslarining samaradorligini oshirish, darslarda tayanch va kommunikativ kompetensiyalarni qo‘llash yuzasidan tajribamizda foydalanib kelinayotgan ayrim metodlar haqida to‘xtalib o‘tamiz. “Klaster” usulidagi “Tarjimon” o‘yini. Bu usulni “Yangi mavzuni mustahkamlash”da, takrorlash darslarida qo‘llash mumkin. Bunda mavzuga mos chizma tayyorlanib, o‘quvchiga ko‘rinadigan qilib, doskaga ilib qo‘yiladi. O‘quvchi berilgan mavzu yuzasidan

izlanadi, takrorlaydi, o‘tilgan mavzuni eslaydi. O‘quvchining faolligi oshadi, eslab qolish qobiliyati kuchayadi, egallagan bilimi mustahkamlanadi.

“Texnologik diktant”-Bunda o‘quvchilarga bir necha gapdan iborat matn taqdim etiladi. Har bir gapda bittadan so‘z tushirib qoldiriladi. O‘quvchi gapdagi tushirib qoldirilgan so‘zni topishi kerak.

Masalan:

1. Tunukani ... po‘lat plitada bajariladi.
2. Tunukani qaychi bilan qirqayotganda uning pichoqlari oralig‘i ... oshmasligi kerak.
3. Tunukani bukish tiskida maxsus va uskunalar yordamida bajariladi.
4. Qalin sim sandonda yordamida to‘g‘rilanadi.
5. Kalka qog‘oz yordamida solish usuli bajariladi.
6. Buyumdan tekislikka tushayotgan soya tushuvchi deyiladi.
7. Narsalardagi soyaning boshlang‘ich qismi yarim soya, asosiy qismi deb ataladi.
8. - buyumning geometrik shakli va tarkibiy qismlarini aniqlovchi hujjat.

Javoblari:

t/r	Texnologiya	t/r	Tasviriy san`at va chizmachilik
1.	To‘g‘rilash	5.	Naqsh
2.	0,1mmdan.	6.	Soya
3.	Opravkalar.	7.	To‘q soya
4.	Bolg‘a.	8.	Nazariy chizma

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyoqulov N.X.. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari.- Buxoro. Matbaa,
2. Ilmiy-metodik, ta’limiy, ma’naviy-ma’rifiy jurnal “Estetik fanlar metodikasi”.
3. Ziyomuhammadov B., Abdullaeva Sh. Ilg‘or pedagogik - texnologiyalar. - Toshkent: Abu Ali Ibn Sino.